

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1

2025

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKONING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахор Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTACSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIROXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIROKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN APROPLEXU/TUXUMDON APROPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

УДК 316.36; 618.51:616-089.844

Negmadjanov Baxodur Boltaevich
 Tibbiyot fanlari doktori, professor
 Samarqand davlat tibbiyot universiteti
 Samarqand, O'zbekiston

Mamatkulova Moxigul Jahangirovna
 Assistent, PhD
 Samarqand davlat tibbiyot universiteti
 Samarqand, O'zbekiston

Begmirzayeva Nigora Ibragimovna
 Magistratura rezidenti
 Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti
 Samarqand, O'zbekiston

QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKOHINING TA'SIRI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

For citation: Negmadjanov Baxodur Boltaevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna, The impact of consanguineous marriage on the reproductive function of girls, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2025, vol. 6, issue 1, pp. 18-21

 <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110819>

Негмаджанов Баходур Болтаевич
 Доктор медицинских наук, профессор
 Самаркандский Государственный медицинский университет
 Самарканд, Узбекистан

Маматкулова Мохигул Джахангировна
 PhD, ассистент
 Самаркандский государственный медицинский университет
 Самарканд, Узбекистан

Бегмирзаева Нигора Ибрагимовна
 Резидент магистратуры
 Самаркандский Государственный медицинский университет
 Самарканд, Узбекистан

ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Negmadjanov Bakhodur Boltaevich
 Doctor of Medical Sciences, Professor
 Samarkand State medical university
 Samarkand, Uzbekistan

Mamatkulova Mokhigul Jahangirovna
 Assistant, PhD
 Samarkand State medical university
 Samarkand, Uzbekistan

Begmirzayeva Nigora Ibragimovna
 Master's Resident
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan

THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS (LITERATURE REVIEW)

Dolzarbliki: Olimlarning izlanishlari shuni ko'rsatadiki qarindoshlik nikohining bo'lishi genlarning dominant yoki monogen holatda o'tishiga olib keladi, mezoneftral va paramezoneftral kanallarning rivojlanishidagi buzilishlari hisobiga reproduktiv organlarning turli xil nuqsonlari uchramoqda [1; C. 352-357, 2; C. 48-69, 3; C. 47-50].

Reproduktiv organlarning tug'ma nuqsonlari rivojlanishida yaqin qarindoshlik nikohi asosiy omillardan biri hisoblanadi [4; C. 465-471, 5; C. 138-148, 6; C. 1-14]. Bachadon nuqsonlari har 1000 tadan 1ta o'smir qiz00da aniqlanib, bu holat reproduktiv yoshdagi 3,2% ayollarda ham uchramoqda [7; C. 8-14, 8; C. 62-65]. Olimlarning tahlillariga ko'ra bachadon nuqsonlari 30-35% reproduktiv yoshdagi bepustligi bo'lgan ayollarda aniqlangan. Bundan tashqari ushbu holat patologik tug'ruq o'tkazgan 17% ayollarda ham aniqlangan [9; C. 9-10, 10; C. 21-25]. Tadqiqotchilarning aniqlashicha 55% bepustlik va homilador ayollarning 44-90% I-II trimestridagi reproduktiv yo'qotishlar ikki shoxli bachadoni bo'lgan ayollarda kuzatilgan [11; C. 1-7, 12; C. 52-53]. Olimlarning ta'kidlashiga ko'ra ayollarning 11-32% dagi bepustlik bachadon nuqsonlari sababli yuzaga kelgan va ushbu ayollarda patologik homiladorlik 23dan 86% gacha o'zgarib turishini aniqlagan [13; C. 10-15, 14; C. 63-67]. Hozirgi kunda reproduktiv tizimida nuqsoni bo'lgan ayollar akusher ginekologlar uchun katta muammo bo'lib kelmoqda va buning oqibatida bepustlik, I-II trimestrlarda reproduktiv yuqotishlar, muddatdan oldin va patologik tug'ruqlarning yuqori chastotasi rivojlanmoqda. Shunday qilib buning yuqori dolzarbligi muammolar va ularni hal etish zaruriyati tadqiqotimizning maqsadini belgilab berdi.

Qarindoshlik nikohi epidimiologiyasi

Oilalar umumiy ajdoddan kelib chiqqan shaxslar o'rtasidagi nikoh qarindoshlik nikoh deb ataladi. Qarindoshlik nikoh ikki darajada o'rganiladi: Birinchi darajali qarindoshlik nikohlar (amakivachchalar orasidagi nikohlar) – bu ota-onalari aka-uka yoki opa-singil bo'lgan juftlar o'rtasidagi nikohlar, va ikkinchi darajali qarindoshlik nikohlar – bu buva-buvilari aka-uka yoki opa-singili bo'lgan juftlar o'rtasidagi nikohlar deb ataladi [15; C. 122-130, 16; C. 2].

Dunyoning eng yuqori qarindoshlik nikohlar darajasiga ega bo'lgan mamlakatlar Yaqin Sharq mintaqasida joylashganligi ma'lum [17; C. 185-192]. Bizning mamlakatimiz ham ushbu mintaqada joylashgan bo'lib, bu yerda qarindoshlik nikohlar darajasi 24% deb aniqlangan va mamlakatimizda qarindoshlik nikohlar darajasi tadqiqotlarda juda yuqori ekanligi qayd etilgan [18; C. 36-41, 19; C. 23-28, 20; C. 58-74]. Mamlakatimizdagi mintaqalarga qarab, qarindoshlik nikohlar darajasi Janubi-Sharqiy Anatoliya mintaqasida 43%, O'rta yer dengizi mintaqasida 32% va Markaziy Anatoliya mintaqasida esa 25% ni tashkil etadi. Bundan tashqari, mamlakatimizda yoshligida turmush quradigan va past ta'lim darajasiga ega bo'lgan odamlarda qarindoshlik nikohlar keng tarqalganligi qayd etilgan [21; C. 64-68, 22; C. 25-35, 23; C. 253, 24; C. 846-855].

Dunyo aholisining 20% qismi qarindoshlik nikohini qo'llab quvvatlaydilar [25; C. 431-437, 26; C. 249-258]. Ayrim mamlakatlarda yoshlarning turmush qurishini ota-onalari qaror qabul qilishgan. Lekin hozirgi vaqtga kelib ayollarning ta'lim olish darajasining oshishi va ota-onalarining farzandlariga bergan erkin tanlovlari hisobiga turmush o'rtog'ini o'zlari tanlay olish imkoniyati oshgan [27; C. 171-180, 26; C. 249-258].

100 dan ortiq ilmiy tadqiqotlarning natijalarini o'rganish va jamlash hisobiga qarindoshlik nikohi an'anaviyligi aniqlangan [28; C. 321-329, 29; C. 2]. Shunga ko'ra ushbu holat quyidagicha tasniflangan: qarindoshlik nikohi 1% dan kam aholi; 1% dan 10% gacha bo'lganlar; 20% dan yuqorilar va qarindoshlik darajasi no'malum aholi sinflariga bo'lishgan. Ushbu sinflarga ko'ra dunyo aholisi bo'linishi quyidagicha bo'ladi: 1% dan kam qarindoshlik nikohi mavjudlar 1,061 milliardni; 1% dan 10% gacha - 2,814 milliard; 20% dan yuqori - 991 million va qarindoshlik darajasi no'malum aholi 1,064 milliardni tashkil qilgan.

Hozirgi kunda qarindoshlik nikohini baholash shuni ko'rsatadiki qon-qarindoshlik nikohi din, madaniyat, etnik guruhlari va yashash hududiga qarab o'zgaradi. Shunga ko'ra, g'arb mamlakatlarida ushbu holatning juda pastligi aniqlangan, masalan, G'arbiy Avstraliyada bu ko'rsatkich 0,23%, inbreedlik koeffitsienti esa 0,00009 ni tashkil qilgan [29; C. 616-630], AQShda esa 0,1-0,2% va 0,0001; Buyuk Britaniyada

0,2-0,4% va 0,0001-0,0003 [28; C. 321-329]. Ushbu holat Shimoliy Afrika, Yaqin Sharq va G'arbiy Osiyo mamlakatlarida ham aniqlangan, ayniqsa, Islom dini hukmron bo'lgan jamiyatlarda qarindoshlik nikohi yuqori darajalarda uchraydi. Shu davlatlarda qarindoshlik nikohi 20% dan 50% gacha kuzatilgan [30; C. 31-39, 31; C. 16-25]. Ayrim arab mamlakatlarida qarindoshlik nikohi barcha nikohlarning yarmini tashkil qiladi, masalan, Sudanda 65% ayollar qarindoshlari bilan nikoh qurganlar, Saudiy Arabistonda 57,7%, Birlashgan Arab Amirliklarida esa 50,5% [29; C. 2]. Yevropa, Shimoliy Amerika va Avstraliyada esa bunday turdagi nikohlar asosan Pokiston, Turkiya, Shimoliy Afrika va Livandan kelgan muhojirlar o'rtasida uchraydi [32; C. 73-81, 33; C. 314-321, 34; C. 359-363]. Hindistonning janubiy shtatlarida olib borilgan tadqiqotlar ham qarindoshlik nikohlarning nisbatan yuqori tarqalishini ko'rsatadi [35; C. 313-319].

Qarindoshlik nikohi keng tarqalgan bo'lsa ham oxirgi o'n yillikda ushbu ko'rsatkich dinamikasi pasayganligiga guvoh bo'lamiz. So'nggi 40 yil ichidagi qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarni o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, Eron misolida yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarning tez-tez uchrashi 1980-yillarning boshidagi 40,5% dan 2000-2005 yillarda 31,3% gacha kamaygan. Bahraynda bu ko'rsatkich 1990 yilda 39,4% bo'lgan, 1998 yilda 24% ga, 2009 yilda esa 6,8% gacha kamaygan [26; C. 249-258]. Iordaniyada esa bu ko'rsatkich 1990 yildan 2007 yilgacha 56,8% dan 39,5% gacha va 2012 yilga kelib 34,6% gacha qisqargan [36; C. 911-933]. Falastin hududlarida (Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i va G'azo sektori) yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar soni biroz kamaydi: 1983 yilda 54,1% bo'lgan ko'rsatkich 1993-1996 yillarda 42,1% gacha, 2004 yilda esa 36,4% gacha pasaydi. Omandagi holat ham o'xshash bo'lib, 1995 yilda qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar ulushi 54,3% ni tashkil etgan bo'lsa, 2000 yilda 51,6% ga, 2008 yilda esa 49,3% gacha (95% ishonch oraliq (IO): 46,0-56,2%) kamaydi. Bunda nikohlarning 43,0% amakivachchalar o'rtasida tuzilgan

Ayni paytda, Qatarda qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar soni oshgan: 2004 yilda bu ko'rsatkich 41,8% dan 54,0% gacha o'sdi, inbriding koeffitsienti esa 0,01913 dan 0,02706 gacha ko'tarildi. Hozirgi kunda qarindoshlik nikohining eng keng tarqalgan shakli amakivachchalar o'rtasidagi nikoh hisoblanib kelinmoqda. Ushbu nikohda er-xotin o'zlarining 1/8 genini umumiy ajdoddan olishi aniqlangan. Shu sababli, amakivachchalar o'rtasidagi nikohlarda inbriding koeffitsienti 1/16 ga teng bo'ladi. Masalan, Yaman misolida, qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarning umumiy ulushi 44,7% ni (95% IO: 41,7-47,7%) tashkil qilib, inbriding koeffitsienti 0,02442 ga teng bo'lgan, bunday nikohlarning 71,6% amakivachchalar o'rtasida nikoh tashqil qiladi [37; C. 23-24].

Qarindoshlik o'rtasidagi nikohning nisbiy xavfi shuni ko'rsatadiki, agar er yoki xotinning ota onasi qarindoshlik nikohida bo'lsa ushbu xavf 1,56 ni, agar har ikkala ota ona qarindoshlik nikohida bo'lsa bu xavf 1,96 bo'lishi aniqlandi..

Biroq, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarning tarqalishini baholashda, bu ko'pincha yomon iqtisodiy holat, ta'limning yetishmasligi va ijtimoiy ta'minotning past darajasi bilan izohlanadi. [26; C. 249-258].

Qarindoshlik nikohidan tug'ilgan qizlarning reproduktiv tizimidagi o'zgarishlar

Qarindoshlik nikohi jamiyatda resessiv meros bo'ladigan kasalliklar va tug'ma nuqsonlarning yuzaga kelishida katta rol o'ynaydi. Shuningdek, u bepustlik, o'lik tug'ilishlar, tabiiy tushishlar, bolalar o'limi, chaqaloqlar o'limi va tug'ma deformatsiyalar kabi holatlarning yuzaga kelishidagi eng katta omil hisoblanadi. Qarindoshlik nikohi jamiyatda resessiv meros bo'ladigan kasalliklar va tug'ma nuqsonlarning yuzaga kelishida katta rol o'ynaydi. Shuningdek, u bepustlik, o'lik tug'ilishlar, tabiiy tushishlar, bolalar o'limi, chaqaloqlar o'limi va tug'ma deformatsiyalar kabi holatlarning yuzaga kelishidagi eng katta omil hisoblanadi [15; C. 122-130].

J.A.Xojamurodova va hamkasblari olib brogan tadqiqotga ko'ra qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarda reproduktiv organlarining tug'ma nuqsonlari uchrash tezligi aniqlangan va bu ko'rsatkich 39,0% ni tashkil qilgan. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarda tug'ma nuqsonlarining uchrash nisbati yuqori (70,4%) ekanligi aniqlangan. Tug'ma nuqsonlarning tezligi tug'ish soni va akusherlik anamnezidan qat'iy

nazar farq qilmaydi. Tug'ilish navbatida bog'liqlik mavjud bo'lib u quyidagicha: birinchi bola tug'ilganda nuqsonlar uchrash darajasi 42,3% ni tashkil qilgan, ikkinchi bola tug'ilganda bu ko'rsatkich 30,2% ga, uchinchi bola tug'ilganda 15,4% ga, to'rtinchi bola tug'ilganda esa 7,1% ga kamaygan.

Ushbu tadqiqot ishtirokchilari jinsiy organlar va siydik chiqarish tizimining rivojlanish nuqsonlariga ko'ra 5 ta klinik guruhga bo'lingan. Bemorlar soni 182 tani tashkil qilgan. Vaginal tug'ma nuqsonlar, I guruh 29 (15,9%). Hayz faoliyatining buzilishi faol bo'lgan bachadon bilan: 13 (7,1%). Qizlik pardasining to'liq atreziyasi 8 (4,4%). Qizlik pardasining noto'liq atreziyasi 5 (2,7%). Qindagi ko'ndalang to'siq 16 (8,8%). Qinning pastki uchligida 8 (4,4%). Qinning o'rta uchligida 5 (2,7%). Qinning yuqori uchligida 3 (1,6%). Bachadon va bachadon bo'yni tug'ma anomaliyalari. II guruh - 86 (47,3%) bemorlar. Egarsimon bachadon 43 (23,6%). Ikki shoxli bachadon 23 (12,6%), bitta shoxli bachadon 8 (4,4%). Ikkita bachadon 4 (2,2%). Rudimental faol bachadon 5 (2,7%). Ikkita bachadon bo'yni 3 (1,6%). Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauzer sindromi. III guruh 22 (12,1%). Jinsni shakllanishining buzilishi. IV guruh (4,9%). Ayolning soxta germofroditizmi 5 (2,7%). Erkakning soxta germofroditizmi 4 (2,2%). Ayirish tizimi va jinsiy organlarining birlashgan tug'ma anomaliyalari. V guruh 36 (19,8%). Ayirish tizimi va jinsiy organlarining birlashgan anomaliyalari 22 (12,1%). Jinsiy organlarning birlashgan anomaliyalari 14 (7,7%).

Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauzer sindromining uchrash chastotasi yaqin qarindoshlar orasidagi nikohda uzoq qarindoshlar orasidagi nikohga nisbatan 5 baravar yuqori ekanligi e'tiborni tortadi: yaqin

qarindoshlar orasida 22,7%, uzoq qarindoshlar orasida esa 4,5% ($p<0,05$); bachadon va bachadon bo'yni anomaliyalarining uchrash chastotasi yaqin qarindoshlar nikohida uzoq qarindoshlar nikohiga nisbatan 2,4 baravar yuqori: 23,6% va 9,8%, mos ravishda ($p<0,01$); siydik va tanosil tizimning birgalikda tug'ma anomaliyalari yaqin qarindosh nikohida uzoq qarindosh nikohiga nisbatan 3 baravar yuqori: 25,0% va 8,3% holatlar, mos ravishda ($p>0,05$).

Reproduktiv organlar tug'ma nuqsonlarining yuqori uchrash chastotasi qarindoshlar orasidagi nikohda 39,0% ni tashkil qiladi. Yaqin qarindoshlar orasidagi nikohlarda reproduktiv organlarning tug'ma nuqsonlarning ulushi 70,4% ga tengligi aniqlangan. Tug'ilish navbatiga bog'liqlik ham aniqlangan [10; C. 21-25]

Shunga ko'ra, Sog'liqni saqlash tizimlariga bo'lgan yukni kamaytirish va mavjud diagnostika, maslahat berish hamda davolash imkoniyatlarini to'ldirish uchun keng ko'lamli jamoat ta'limi dasturlari zarur. Hukumat nikohdan oldin tekshiruvlarni o'tkazish uchun qat'iy qonunlar joriy etishi kerak. Qon qarindoshlik nikohlarini nazorat qilish ehtimoli yuqori bo'lganligi sababli, tadqiqot oldini olish bo'yicha aniq ko'rsatmalar beradi. Sog'liqni saqlash organlari, tibbiyot xodimlari, genetik maslahatchilar va akademiklar, jamiyatni kengroq tarbiyalashda, qon qarindoshlik nikohlarining ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy foydalari bilan solishtirganda, avlodlarga genetik xavflarning oshishi nuqtai nazaridan uning salbiy ta'sirini hisobga olishlari kerak. Juda ko'p qon qarindoshlik nikohlari mavjud bo'lgan jamoalarda, birinchi tibbiy yordam ko'rsatuvchi mutaxassislar, qon qarindoshlik nikohidagi juftliklarga ta'sirlangan avlodlar tug'ish xavfini kamaytirish uchun aniq, ilmiy asoslangan ko'rsatmalarga ega bo'lishi muhimdir [38; C. 2]

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Nakhal R. S., Creighton S. M. Management of vaginal agenesis //Journal of pediatric and adolescent gynecology. – 2012. – T. 25. – №. 6. – C. 352-357.
2. Acien P., Acien M. The presentation and management of complex female genital malformations //Human Reproduction Update. – 2016. – T. 22. – №. 1. – C. 48-69.;
3. Косимова Ф.О. Структура маточного и цервикального фактора бесплодия у женщин раннего и активного репродуктивного возраста / Ф.О. Косимова, Д.А. Ходжамуродова, Ф.Б. Аминова, Ф.И. Иброгимова // Вестник Волг ГМУ. - 2018. - №3(67). - С. 47-50
4. Behunova J., Klimcakova L., Podracka L. Urinary tract anomalies associated with MTHFR gene polymorphism C677T in girls //Kidney and blood pressure research. – 2011. – T. 34. – №. 6. – C. 465-471
5. Layman L. C. The genetic basis of female reproductive disorders: etiology and clinical testing. Molecular and cellular endocrinology, 2013, No. 370 (1-2), pp. 138-148;
6. Montgomery G. W. The future for genetic studies in reproduction. Molecular human reproduction, 2014, No. 20 (1), pp.1-14
7. Адамян Л.В. Аплазия матки и влагалища (синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера) в сочетании с эндометриозом: нерешенные аспекты этиологии патогенеза / Л.В. Адамян // Проблемы репродукции. - 2016. - № 22(3). - С.8-14
8. Рофиева Х.Ш. Результаты холтеровского мониторирования ЭКГ у женщин с острым инфарктом миокарда в перименопаузальном периоде / Х.Ш. Рофиева, А.М. Мурадов, А.Г. Гоиров, Х.Д. Зухуров, М.М. Шоджонов // Здравоохранение Таджикистана. - 2018. - №1. - С. 62-65
9. Nodale C. et al. Gene expression profile of patients with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: New insights into the potential role of developmental pathways //PloS one. – 2014. – T. 9. – №. 3. – C. e91010
10. Аминова Ф.Б. Структура врождённых пороков развития женской репродуктивной системы (по данным таджикского НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии) / Ф.Б. Аминова, Д.А. Ходжамуродова, Ф.О. Косимова, Ф.И. Ибрагимова // Вестник Авиценны. - 2019. - T. 21. № 1. - С. 21-25
11. Oppelt P. G. et al. Malformations in a cohort of 284 women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (MRKH) //Reproductive biology and endocrinology. – 2012. – T. 10. – C. 1-7
12. Буралкина Н.А. Возможности нехирургической коррекции порока развития влагалища приаплазии матки у подростков / Н.А. Буралкина, Г.М. Давтян, Е.В. Уварова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2016. - №2 (67). - С.52-53.
13. Бобкова М. В., Баранова Е. Е., Адамян Л. В. Генетические аспекты формирования аплазии влагалища и матки: история изучения //Проблемы репродукции. – 2015. – T. 21. – №. 3. – C. 10-15.
14. Хушвахтова Э.Х. Хирургическое лечение гиперпластических процессов у женщин репродуктивного возраста / Э.Х. Хушвахтова, С.М. Сафарова, М.Х. Курбанова // Здравоохранение Таджикистана. - 2016. - №3. - С. 63-67
15. Sevinç S., Çelik M. Y. Akriba evliliği ile algılanan sosyal yetkinlik ve çocuk sağlığı //Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. – 2016. – T. 9. – №. 3. – C. 122-130.
16. Khayat A. M. et al. Consanguineous marriage and its association with genetic disorders in Saudi Arabia: a review //Cureus. – 2024. – T. 16. – №. 2
17. Hamamy H. Consanguineous Marriages Preconception Consultation in Primary Health Care Settings // Journal of Community Genetics. 2012. Vol. 3, №3. P. 185-192. doi:10.1007/s12687-011-0072-y
18. Dağlı S. Ç. et al. Düzce ili Yığılca ilçe merkezinde akraba evliliği sıklığı ve etkileyen faktörler //Duzce Medical Journal. – 2010. – T. 12. – №. 2. – C. 36-41.
19. YAĞAÇ ÇELİK M., SEVİNÇ S. Akraba evliliklerinin çocuk sağlığına etkisi ve hemşirelik yaklaşımı //Sağlık ve Toplum. – 2016. – T. 26. – №. 2. – C. 23-28.

20. Çaha Ö. Ç. Ö., Altinkoz O. Roman topluluklarında evlilik pratikleri //Yildiz Social Science Review. – 2021. – Т. 7. – №. 1. – С. 58-74.
21. Erdem S. et al. Evaluation of frequency, affecting parameters of the consanguineous marriages and effect to hereditary disorders //Kocatepe Tıp Dergisi. – 2018. – Т. 19. – №. 2. – С. 64-68.
22. Yılmaz A., Dayıoğlu H., Bulut E. KÜTAHYA İLİNDE AKRABA EVLİLİĞİ SIKLIĞI VE SONUÇLARI //Journal of Science and Technology of Dumlupınar University. – 2019. – №. 043. – С. 53-73. №2. - С. 25-35
23. El Goundali K. et al. The determinants of consanguineous marriages among the Arab population: a systematic review //Iranian Journal of Public Health. – 2022. – Т. 51. – №. 2. – С. 253.
24. GÜLER S., ÇELİK M. Y. Rate of Consanguineous Marriage, Causes, Effects on Women's and Children's Health //GEVHER NESİBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES. – 2023. – Т. 8. – №. Özel Sayı. – С. 846-855
25. Bellad M.B., Goudar S.S., Edlavitch S.A., et al. Consanguinity, prematurity, birth weight and pregnancy loss: a prospective cohort study at four primary health center areas of Karnataka, India // Journal of Perinatology. 2012. Vol. 32. P. 431-437. doi:10.1038/jp.2011.115
26. Бобджонова О. Б., Абдурахманова Ф. М. Родственный брак как медико-социальная проблема //Российский медико-биологический вестник имени академика ИП Павлова. – 2020. – Т. 28. – №. 2. – С. 249-258.
27. Naidu Y.J.M., Mascie-Taylor C.G.N. Consanguinity and its relationship to differential fertility and mortality in the Kotia: A tribal population of Andhra Pradesh, India // Journal of Biosocial Science. 1997. Vol. 29, №2. P. 171-180. doi:10.1017/s0021932097001715
28. Tunçbilek E., Koç İ. Consanguineous marriage in Turkey and its impact on fertility and mortality // Annals of Human Genetics. 1994. Vol. 58, №4. P. 321-329. doi:10.1111/j.1469-1809.1994.tb00729.x
29. Kaplan S., Pinar G., Kaplan B., et al. The prevalence of consanguineous marriages and affecting factors in Turkey: a national survey // Journal of Biosocial Science. 2016. Vol. 48, №5. P. 616-630. doi:10.1017/ s0021932016000055
30. Yamamah G., Abdel-Raouf E.M., Talaat A., et al. Prevalence of consanguineous marriages in South Sinai, Egypt // Journal of Biosocial Science. 2013. Vol. 45, №1. P. 31-39. doi:10.1017/s002193201200020x
31. Hosseini-Chavoshi M., Abbasi-Shavazi M.J., Bittles A.H. Consanguineous Marriage, Reproductive Behavior and Postnatal Mortality in Contemporary Iran // Human Heredity. 2014. Vol. 77, №1-4. P. 16- 25. doi:10.1159/000358403
32. Saify K., Saadat M. Consanguineous marriages in Afghanistan // Journal of Biosocial Science. 2012. Vol. 44, №1. P. 73-81. doi:10.1017/S0021932011000253
33. Robertson J. M. et al. Consanguineous marriage and early pregnancy loss in rural to Peri-urban India //The Journal of Obstetrics and Gynecology of India. – 2022. – Т. 72. – №. 4. – С. 314-321.
34. Karşın S. S. et al. Analysis of perinatal outcomes of pregnancies from consanguineous marriages in a tertiary hospital in Bursa, Turkey //Journal of Health Sciences and Medicine. – 2023. – Т. 6. – №. 2. – С. 359-363
35. Al-Arrayed S., Hamamy H. The changing profile of consanguinity rates in Bahrain, 1990-2009 // Journal of Biosocial Science. 2012. Vol. 44, №3. P. 313-319. doi:10.1017/s0021932011000666
36. Abbasi-Shavazi M. J., McDonald P., Hosseini-Chavoshi M. Modernization or cultural maintenance: the practice of consanguineous marriage in Iran //Journal of biosocial science. – 2008. – Т. 40. – №. 6. – С. 911-933
37. Гараева С. З. Влияние инбредных браков на заболеваемость детей //Медицинская генетика. – 2020. – Т. 19. – №. 7. – С. 23
38. Khan G. A. et al. Prevalence of Consanguineous Marriages in UAE Nationals and the Risk of Genetic Diseases //Journal of Medicine. – 2023. – Т. 24. – №. 2.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000